

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT (*INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES*) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA

Akhmad Fadjeri

Program Studi Pendidikan Matematika

Universitas Muhammadiyah Purworejo

e-mail: akhmad.fadjeri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*), mengetahui respon siswa, serta mengetahui apakah media pembelajaran berbasis ICT efektif. Penelitian ini merupakan penelitian R&D dengan model pengembangan ADDIE yang hanya sampai uji coba terbatas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan angket. Data diperoleh dari hasil soal tes prestasi belajar, observer mengisi angket keterlaksanaan proses pembelajaran, dan pengisian angket respon siswa serta analisis dengan persentase. Uji coba terbatas dilaksanakan pada siswa kelas X Teknik Permesinan A SMK Nawa Bhakti Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 40 siswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh proses pengembangan media pembelajaran: *Analysis*: media pembelajaran yang pernah digunakan menggunakan komputer dan siswa kurang aktif. *Design*: menyusun rencana pengembangan dan menetapkan materi trigonometri sebagai materi pembelajaran. *Development*: produk yang dibuat adalah *e-learning* dan membuat materi pembelajaran. *Implementation*: mengonlinekan *e-learning* dan memasukan data pembelajaran di <http://elearning-fadjeri.esy.es>. *Evaluation*: melakukan pengambilan data respon siswa terhadap media pembelajaran memperoleh skor 83,40 % dengan kategori sangat baik, prestasi belajar siswa memperoleh skor 77,50% dengan kategori sangat baik, keterlaksanaan proses pembelajaran memperoleh skor 91,38% dengan kategori sangat baik, dapat disimpulkan dari ketiga indikator bahwa media pembelajaran berbasis ICT efektif untuk materi trigonometri kelas X Teknik Permesinan SMK Nawa Bhakti Kebumen tahun pelajaran 2015/2016.

Kata kunci: ICT (*Information and Communication Technologies*), ADDIE, respon siswa, keefektifan media

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*) menjadi tidak terelakan lagi. Konsep yang dikenal dengan *e-learning* ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya. Pemerintah menganjurkan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi dalam pembelajaran dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dalam Kompetensi Pedagogik Guru SMA/SMK Kompetensi Inti no 5 dijelaskan bahwa “Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran terhadap Kompetensi mata pelajaran, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di SMK Nawa Bhakti Kebumen mendapati bahwa sarana dan prasarana lengkap dan salah satu materi yang masih dirasa sulit oleh siswa adalah materi trigonometri dalam beberapa kompetensi dasar. Bapak Dana Mulyadi juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Sebagaimana uraian di atas peneliti berencana mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*) dengan harapan dapat melatih siswa dalam keaktifan, tanggung jawab, dan disiplinnya sebagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar.

Abdorrhakman Gintings (2010: 140) menyatakan media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau materi ajar dari guru sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan dan sebaliknya. secara garis besar media belajar dan pembelajaran dapat dibedakan ke dalam empat kelompok yaitu Visual, Audio, Audio Visual, dan Multimedia. Di dalam multimedia ini menampilkan materi pembelajaran dengan teknik yang memadukan semua keunngulan peralatan media audio dan visual dengan berbagi teknik penyajian yang memanfaatkan teknologi komputer dan LCD *projektor* sebagai peralatan utamanya. Penggunaan multimedia juga memungkinkan siswa untuk belajar secara individual dan melakukan belajar jarak jauh atau dikenal dengan istilah *e-learning*. Dengan demikian, *e-learning* merupakan salah satu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet.

Hamdani (2011: 113) *E-learning* adalah suatu proses belajar mengajar antar guru dan siswa tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Dengan bantuan alat

elektronik (tepatnya PC) yang terkoneksi dengan internet, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kampus atau ke sekolah.

Haughey dalam Rusman (2013: 350), bentuk sistem pembelajaran *online* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan adalah a). *Web Course*, adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, seluruh bahan belajar, diskusi, penugasan, latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui web. Antara siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun komunikasi bisa dilakukan setiap saat, b). *Web Centric Course*, sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui web, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan secara tatap muka, c). *Web Enhanced Course*, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan, dengan posisi sebagai penunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Web Centric Course*, dimana sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah sumber bahan belajar seperti materi pembelajaran, lembar kerja siswa, latihan soal, ujian dan penugasan terdapat di *e-learning* sedangkan sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan secara tatap muka.

Johan Frederich Herbart dalam Syaiful Sagala (2003: 126) mengemukakan bahwa respon atau tanggapan adalah unsur dari jiwa manusia. Tanggapan dipandang sebagai kekuatan psikologis yang dapat menimbulkan atau merusak keseimbangan. Tanggapan juga dapat didefinisikan sebagai kesan yang dihasilkan dari pengamatan.

Eggen dan Kauchak dalam Novi Yannidah dkk (2013 : 3) menyatakan bahwa suatu pembelajaran akan efektif bila peserta didik secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi (pengetahuan). Hasil pembelajaran tidak saja meningkatkan pengetahuan, melainkan meningkatkan keterampilan berpikir. Dengan demikian dalam pembelajaran perlu diperhatikan aktivitas peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Semakin peserta didik aktif, pembelajaran akan semakin efektif. Dalam hal ini keefektifan yang dimaksud adalah keefektifan media *e-learning*. Dengan kriteria media *e-learning* yang efektif sebagai berikut; a). Proses pembelajaran berjalan dengan baik, b). respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran positif atau baik, c). Prestasi belajar siswa tuntas secara klasikal dengan syarat aspek

ketuntasan belajar terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*), mengetahui respon siswa, serta mengetahui apakah media pembelajaran berbasis ICT efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan istilah R&D (*Research and Development*). Produk yang dikembangkan yaitu *e-learning* pada materi trigonometri. Model penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Tempat penelitian di SMK Nawa Bhakti Kebumen Kabupaten Kebumen pada bulan Maret – April tahun 2016. Subjek uji coba penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Permesinan SMK Nawa Bhakti Kebumen tahun ajaran 2015/2016. Subjek uji coba terbatas berjumlah 40 siswa kelas X Teknik Permesinan A. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, tes dan kuesioner. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar validasi *e-learning*, lembar angket respon peserta didik, soal prestasi belajar. Instrumen terlebih dahulu divalidasi kepada ahli materi, ahli media, dan ahli respon siswa sebelum digunakan untuk melakukan uji coba terbatas. Teknik analisis data menggunakan teknik persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahap *Analysis* diperoleh informasi bahwa pembelajaran Matematika di SMK Nawa Bhakti Kebumen pada saat ini mengacu pada KTSP. Selain itu pembelajaran yang dilaksanakan sudah berbantuan komputer akan tetapi tidak *online* dan siswa masih kurang dalam keaktifan serta tanggung jawab sebagai seorang peserta didik. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*) sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika.

Pada tahap *Design* peneliti memulai menyusun rencana dalam proses pengembangan produk dengan sistem *offline*, dimana pengembangan (*Development*) produk yang dibuat adalah *e-learning*. Kemudian hasil desain produk diberikan kepada ahli. Dari hasil validas pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication*

Technologies) didapat bahwa media pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*) mendapat skor dengan rerata 80,50% dengan kategori sangat valid, sedangkan hasil validasi materi dari ahli materi (Dosen Matematika) mendapat skor rerata 90,63% dengan kategori sangat valid berdasarkan tabel kriteria validitas, kemudian hasil validasi materi dari ahli materi (Guru Matematika) mendapat skor rerata 93,81% dengan kategori sangat valid menurut kriteria validitas. Dimana persentase 75,01% - 100% memenuhi Kriteria sangat valid, persentase 50,01% - 75% memenuhi Kriteria cukup valid, persentase 25,01% - 50% memenuhi Kriteria tidak valid, dan persentase 0% - 25% memenuhi kriteria sangat tidak valid. Penilaian media pembelajaran berbasis ICT dari Ketiga Validator mendapat rerata skor 88,31 % dengan kategori sangat valid. Dengan berlandaskan indikator kevalidan media dan materi pembelajaran dikategorikan baik jika ≥ 61 % ini berarti bahwa media pembelajaran berbasis ICT valid digunakan sebagai media pembelajaran untuk uji coba terbatas.

Implementation, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan baik media pembelajaran dan materi pembelajaran yang telah valid, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya untuk diimplementasikan atau diujicobakan dengan alamat akses <http://elearning-fadjeri.esy.es/>

Dari hasil *evaluation* atau evaluasi dari uji coba terbatas prestasi belajar siswa memperoleh perolehan rerata 74,5 dan mencapai ketuntasan klasikal sebesar 77,50% untuk *post-test*. Hal ini menunjukkan bahwa secara klasikal prestasi belajar sudah mencapai ketuntasan ≥ 75 %. KKM yang berlaku di SMK Nawa Bhakti Kebumen pada pelajaran matematika adalah 75, dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa dalam kategori "baik". Hasil dari pengambilan data respon siswa terhadap media pembelajaran dengan indikator menunjukkan minat belajar terhadap media pembelajaran berbasis ICT sebesar 81,00%; indikator menunjukkan kegunaan media pembelajaran berbasis ICT sebesar 79,00%; indikator keberhasilan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT sebagai media pembelajaran matematika sebesar 84,00%. Rerata dari ketiga indikator tersebut adalah 81,33% dengan kategori "sangat baik". Dari hasil observasi mendapati bahwa pada pertemuan II mendapat persentase 93,33%, pada pertemuan III mendapat persentase 91,67% dan pada pertemuan IV

mendapat persentase 89,16%. Rerata dari ketiga pertemuan tersebut adalah 91,38% dengan kategori “sangat baik”.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh proses pengembangan media pembelajaran: *Analysis*: media pembelajaran yang pernah digunakan menggunakan komputer dan siswa kurang aktif. *Design*: menyusun rencana pengembangan dan menetapkan materi trigonometri sebagai materi pembelajaran. *Development*: produk yang dibuat adalah *e-learning* dan membuat materi pembelajaran. *Implementation*: mengonlinekan *e-learning* dan memasukan data pembelajaran di <http://elearning-fadjeri.esy.es>. *Evaluation*: melakukan pengambilan data respon siswa terhadap media pembelajaran memperoleh skor 83,40 % dengan kategori sangat baik, prestasi belajar siswa memperoleh skor 77,50% dengan kategori sangat baik, keterlaksanaan proses pembelajaran memperoleh skor 91,38% dengan kategori sangat baik, dapat disimpulkan dari ketiga indikator bahwa media pembelajaran berbasis ICT efektif untuk materi trigonometri kelas X Teknik Permesinan SMK Nawa Bhakti Kebumen tahun pelajaran 2015/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrakhman Gintings. 2010. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora
- Benny A. Pribadi. 2010. *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: PT Dian rakyat
- Hamdani. 2011. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia
- Novi Yannidah dkk. 2013. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Aptitude Treatment Interaction Pada Efektivitas Pembelajaran Matematika*. STKIP PGRI Sidoarjo. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo Vol.1, No.1, April 2013 ISSN: 2337-8166. Diakses dari <http://lppm.stkipgri-sidoarjo.ac.id/files/Pengembangan-Perangkat-Pembelajaran-Matematika-Dengan-Pendekatan-Aptitude-Treatment-Interaction-Pada-Efektivitas-Pembelajaran-Matematika.pdf> pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 14.35
- Rusman. 2013. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syaiful Sagala. 2003. *“Konsep dan Makna Pembelajaran”*. Bandung : Alfabeta